

ПРОБЛЕМА ОЦЕНКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЕ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Степанова Светлана Ваджиповна Заслуженный
учительница Заафшанского района (г.Навай)

Цель стратегии, рассчитанной на 2022–2026 годы, — коренное повышение эффективности проводимых реформ, создание условий для обеспечения всестороннего и ускоренного развития государства и общества, реализация приоритетных направлений по модернизации страны и либерализация всех сфер жизни.

Как отмечается в документе, всесторонний анализ пройденного Новго Узбекистаном развития, а также изменяющаяся конъюнктура мировой экономики в условиях глобализации требуют выработки и реализации «кардинально новых идей и принципов дальнейшего устойчивого и опережающего развития страны».

Стратегия действий будет реализована в пять этапов, каждый из которых предусматривает утверждение отдельной ежегодной Государственной программы по ее реализации в соответствии с объявляемым наименованием года. Развитие социальной сферы, направленное на последовательное повышение занятости и реализацию целевых программ по развитие сферы образования, культуры, науки, литературы, искусства и спорта, совершенствование государственной молодежной политики.

В настоящее время остро встает проблема объективизации и улучшения качества оценивания деятельности студентов при выполнении учебных заданий. При рассмотрении данного вопроса учитываются современные тенденции обучения в вузе, требования, предъявляемые к педагогу по физической культуре, связь со школьным физическим воспитанием.

Необходимо отметить, что в изученных нами литературных источниках представления о процессе оценки и его главных задачах не всегда совпадают,

Одним из критериев эффективности учебно-профессиональной деятельности студентов является фактический уровень облученности школьников, характеризующийся в первую очередь результатами учебно-познавательной деятельности как минимум одного учащегося, а как максимум - конкретной группы, только у данного учителя и только по конкретному учебному предмету .

М.Джумаев разделяет мнение, что существующая система оценки облученности, подготовленности студентов, осуществляемая преподавателем по пятибалльной шкале не корректна, и, «в лучшем случае, имеет лишь размытые качественные экспертные значения». По его мнению, достоверность педагогических оценок успешности обучения можно повысить, заменяя обычные задания стандартизированными тестами, применяемыми по определенной процедуре тестирования(5)

Все подходы к определению такого важного процесса как оценивание позволяют более подробно рассматривать его содержание и структуру. В рамках нашего исследования наиболее интересными представляются работы, в которых авторы используют и разрабатывают методики оценивания уровней профессиональной готовности студентов факультета физической культуры в процессе педагогической практики .

М.Джумаев (4) выделяет следующие основные требования, предъявляемые к оценке знаний, умений и навыков обучаемых:

- объективность, т.е. соответствие оценки знаниям, умениям и отношению к учебной деятельности студентов;
- всесторонность, т.е. возможно более полный учет всех компонентов оценивания и различных видов работы;
- гласность и ясность, обоснованность оценки, указание путей исправления ошибок;
- действенность, т.е. воспитательное влияние оценки на получение оптимального результата в обучении. Действенность оценки проявляется тем ярче, чем полнее совпадает заключение обучающего с самооценкой обучаемого, т.к. совершенствование процесса любого вида деятельности обуславливается формированием умений анализировать и прогнозировать результаты собственной работы.

Профессиональное мастерство в педагогической деятельности неразрывно связано с умением организовывать и прогнозировать собственный труд на основе постоянного анализа получаемых при этом качественных результатов, на основе рациональной организации работы (собственной и обучаемых), глубоко продуманной оценки и коррекции процесса достижения эффективных показателей. Важным условием эффективности процесса актуализации знаний и формирования и развития педагогических умений и навыков в процессе педагогической практики является сочетание педагогического контроля, коллективного анализа деятельности студентов и их самоконтроля, самоанализа и самооценки.

Педагогический контроль по своей форме и срокам проведения бывает: оперативный, текущий и итоговый.

Текущий контроль имеет своей целью следить за ходом учебного процесса. При проведении текущего контроля обучающий получает информацию об уровне усвоения знаний обучаемыми и его соответствии существующим эталонам. Такой вид контроля позволяет вносить своевременные коррективы в учебную деятельность студентов. В научных разработках одной из положительных сторон текущего контроля представлена мотивация студентов к обучению в случаях затруднений или неправильных ответов (3,4).

Цель итогового контроля - это оценка работы преподавателей и студентов после завершения всей практической деятельности (например, после завершения педагогической практики). В процессе контроля оценивается система профессиональных знаний, умений и навыков в аспекте целостного развития личности педагога, при этом степень их сформированноеTM отражает воздействие прошедшего обучения.

Коллективный анализ и оценка осуществляются на конференциях по итогам практики, методических совещаниях, семинарах, в процессе консультаций.

Самоконтроль, самоанализ и самооценка предполагают выявление студентами своих ошибок, неудач, достижений; соотношение результатов своей деятельности с педагогическим образцом; учет оценки окружающих, поиск возможных вариантов улучшения собственной деятельности.

Объективная самооценка студентами уровня своей подготовленности имеет большое значение в формировании профессионализма деятельности, закладывая основу для дальнейшего самообразования и самовоспитания.

Отличительная особенность контроля качества обучения на практических занятиях по теории и методике физического воспитания и спорта определяется спецификой данной дисциплины. Наряду с широко распространенными и общепринятыми формами оценки -

устной и письменной проверкой, широко используются другие методы - тестирование (тестовая методика оценки знаний студентов), творческие задания, проблемные ситуации.

Формированию творческой деятельности студентов способствует ступенчатое специальное расположение заданий по нарастанию трудности. Такое построение включает в себя процедуры по восприятию, осмысливанию, воспроизведению учебной информации, а также процедуры творческой деятельности, которые характеризуют различные виды учебной деятельности, и, соответственно, отражают обучающую функцию системы контроля (5).

При воспроизведении учебного материала студенты демонстрируют, прежде всего, способности своей памяти, а также умение мыслить, т.е.

Именно эта составляющая (практически только она) должна определять требования к системной подготовленности выпускника вуза. В условиях реформирования профессиональной высшей школы особое значение приобретает анализ состояния подготовки педагогов по физической культуре, ориентированной на целостность профессиональной деятельности.

Феномен целостности был всегда присущ педагогическому процессу. Он представляет собой целостную конструкцию, в основании которой лежит единство системно-структурной организации обучения, воспитания и образования. При этом предметом образования выступает деятельность, связанная с преобразованием физической природы человека и овладение содержанием которой требует включения всех компонентов педагогического процесса. Для эффективного функционирования данной системы необходим высокий профессионализм «обслуживающих» ее специалистов.

Анализ литературы позволил нам заключить, что на современном этапе разрабатывается много новых подходов для становления профессиональной готовности будущих педагогов по физической культуре. В интересующем нас аспекте это - новые физкультурно-спортивные педагогические технологии, система оценки качества работы обучающихся и обучаемых и преемственность различных уровней профессионального непрерывного физкультурного образования.

Обобщение передового опыта физического воспитания в образовательных учреждениях показывает, что к настоящему времени возросла потребность в специалистах с высоким уровнем профессиональной готовности.

Вся профессиональная подготовка педагогов по физической культуре строится на основе целевых установок, структуры деятельности и модели выпускника, в которых содержится совокупность социальных требований по комплексу знаний, умений, навыков и по уровню мировоззренческих, нравственных и социальных качеств.

Цели и задачи находят отражение в модели педагога по физической культуре, в соответствующих требованиях, конкретизирующихся в содержании и форме современного обучения и образования.

Уровень профессиональной компетентности студента во многом определяется его способностью развивать творческий потенциал и продуктивно заниматься самосовершенствованием.

Деятельность студентов в период практики является моделью их будущей профессиональной деятельности, связующим звеном между теоретическим обучением и самостоятельной работой, вооружает их необходимым педагогическим опытом.

Таким образом, эффективность обучения обусловлена качеством применения

полученных знаний в условиях практической деятельности, творческим подходом к решению различных задач, а также уровнем сформированное™ педагогических умений и навыков и личностных качеств. Практическая реализация новой концепции подготовки педагогов по физической культуре находит отражение в следующих положениях:

- создание стандарта подготовки по направлениям комплексной и диагностической модели деятельности;

- создание системы государственной аттестации подготовки студентов;
ориентация системы подготовки студентов факультета физической культуры на достижение высокого уровня профессионализма деятельности.

Особое место в рамках этих учебных дисциплин отводится различным видам практик - учебной и производственной (включая педагогическую). В процессе становления профессиональной готовности большое значение имеет системное объединение дисциплин с ориентацией на целостность профессиональной деятельности, где каждая отдельная дисциплина выступает в качестве средства достижения поставленной цели. В этой системе на первый план выступают различные виды практик, и как интегрирующий фактор, - педагогическая практика в общеобразовательных учреждениях.

REFERENCES

1. Мирзиёев Ш.М. Обеспечение верховенства закона и интересов человека – гарантия развития страны и благополучия народа. Ташкент, “Узбекистан”, 2017 г, 48стр.
2. Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах. к Указу Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № УП-4947
3. M. Djumayev. Milliy o‘quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari va mohiyati haqida. № 1 –son Fizika matematika , informatika jurnali/Toshkent 1 –son .2024 / 148-165 b. <http://uzpfiti.uz/uz2/fizika,matematika, informatika.htm>, E-mail: fizmat_jurnali@inbox.uz
4. Djumayev M.I Ta’lim Sifati - Pedagogik kompetensiyalarni shakllantirish vositasida Buxoro psixologiya va xorijiy tillar instituti ilmiy axborotnomasi" ilmiy-amaliy jurnal. buxpxti.uz 1(5)2024 163-168 <http://buxpxti.uz>
5. Dzhumaev M.I. Competence- based approach to teaching mathematics to primary school students according to the requirements in the national curriculum of Uzbekistan Science and innovation. International Scientific Journal Volume 3 Issue 2 February 2024 Uif-2022: 8.2 | Issn: 2181-3337 | Scientists.Uz. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10694172>
6. Холодов Ж. К. Практикум по теории и методике физического воспитания и спорта: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений физ. культуры / Ж.К.